

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAMLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛІТЕЛЬНЫХ ЦІТОКІНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

UO'K:616-022.6-616.963.2.053.31

Xazratkulova Mashxura Ismatovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Dilmuradova Klara Ravshanovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI

For citation: Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna, Catamnesis of infants born to mothers with cytomegalovirus infection, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 215-222

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8333320>

ANNOTATSIIYA

Sitomegalovirus infeksiyasi bo'lgan onalardan 50 nafar muddatida tug'ilgan chaqaloqlar hayotining birinchi yilida kuzatuv o'tkazildi. Nazorat qilingan chaqaloqlarda klinik tekshirishlar, ultratovush tekshirish va laboratoriya tadqiqotlari ma'lumotlari tahlil qilindi. SMVI (sitomegalovirus infeksiyasi) bilan kasallangan onalardan tug'ilgan bolalarda sog'lom guruhga nisbatan asab tizimi (bezovtalik, talvasa, tashqi ta'sirlarga sust javob qaytarish va boshqa belgilar), nafas olish, siydik ajratish tizimi va ovqat hazm qilish organlari bilan bog'liq muammolar ikki baravar ko'p bo'lgan.

Kalit so'zlar: tug'ma sitomegalovirus infeksiyasi, buyraklar chaqaloqlar, perinatal zararlanish, diagnostika.

Хазраткулова Машхура Исмаговна

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Дильмурадова Клара Равшановна

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

КАТАМНЕЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Проведено катamnестическое наблюдение 50 доношенных новорожденных от матерей с цитомегаловирусной инфекцией в течение первого года жизни. Анализировались данные клинических, ультразвуковых и лабораторных исследований. Выявлено: У детей, рожденных от матерей, инфицированных ЦМВИ (цитомегаловирусная инфекция), в два раза чаще встречались проблемы со стороны нервной системы (беспокойство, судороги, замедленная реакция на внешние воздействия и др.), с органами дыхания, пищеварения и мочевыделительная система по сравнению со здоровой группой.

Ключевые слова: врожденная цитомегаловирусная инфекция, почки, дети раннего возраста, перинатальное поражение, диагностика.

Khazratkulova Mashkhura Ismatovna

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Dilmuradova Klara Ravshanovna

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION

ANNOTATION

A follow-up observation of 50 full-term newborns from mothers with cytomegalovirus infection during the first year of life was carried out. The data of clinical, ultrasound and laboratory studies were analyzed. Revealed: Children born to mothers infected with CMVI (cytomegalovirus infection) were twice as likely to have problems with the nervous system (anxiety, convulsions, delayed reaction to external influences, etc.), with the respiratory, digestive and urinary systems according to compared with the healthy group.

Key words: congenital cytomegalovirus infection, kidneys, infants, perinatal damage, diagnosis.

JSST ma'lumotlariga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning sitomegalovirus bilan kasallanishi yuqori rivojlangan mamlakatlarda 0,2-2,3% ni tashkil qiladi, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich 6% ga etadi [13,19,20,25].

Homila ichi infeksiyasi perinatal o'lim darajasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Sitomegalovirus infeksiyasi esa homila ichi infeksiyalar orasida birinchi o'rinda turib, turli xil nuqsonlarning shakllanishida asosiy sababchilardan biri sanaladi. SMVI-ning xususiyatlaridan biri hujayra ichida parazitlik qilish va davriy reaktivatsiya qilib, rivojlanishi bilan inson organizmida uzoq vaqt qolish qobiliyatiga egadir. Sitomegalovirus (SMV) - herpes viruslar oilasiga kirib, uning 5 vakili hisoblanadi (Human Herpes virusi - 5) va polimorf klinik belgilar va o'zining o'zgaruvchanligi bilan tavsiflangan chaqaloq kasalliklarining qo'zg'atuvchisidir. Kasallikning klinik ko'rinishlarining xilma-xilligi SMVning homiladorlikning istalgan bosqichida homilani yuqtirish qobiliyati bilan belgilanadi. Homiladorlikning dastlabki davrida homila infeksiyalanganida markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir, buyrak va boshqalarning turli xil nuqsonlari hosil bo'ladi. Homiladorlikning kechgi davrida infeksiyalanganida esa yangi tug'ilgan chaqaloqlarda turli a'zolar va tizimlarning shikastlanishlari aniqlanadi. Tug'ma SMVI bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 40-90 foizida uzoq muddatli nevrologik asoratlari va eshitish qobiliyatini pasayishi, shuningdek, ko'rish organlarining shikastlanishi kuzatiladi].

Tug'ma sitomegalovirus infeksiyasi - so'lak bezlari, ichki a'zolar, markaziy asab tizimining shikastlanishi va tipik yadro ichidagi va sitoplazmatik qo'shimchalarga ega bo'lgan ulkan hujayralar shakllanishi bilan polimorf klinik belgilar bilan namoyon bo'ladigan virusli kasallik hisoblanadi [14,25].

Statistik ma'lumotlarga qaraganda sitomegalovirus infeksiyasi chaqaloqlar orasida perinatal o'limning 37.5%ini tashkil qiladi va SMVI natijasida kelib chiqqan tug'ma nuqsonlar natijasidagi o'lim 61.4%ni tashkil qiladi. Tug'ma sitomegalovirus infeksiyasi simptomatsiz yoki og'ir shaklda kechishi, SMVI natijasida tez-tez o'lim kuzatilishi bilan izohlanadi. Shunga ko'ra 90% SMVI bilan og'ir shaklda kasallangan chaqaloqlarda keyinchalik turli xildagi somatik va nevrologik asoratlari shakllanishi, simptomatsiz kechganda esa faqatgina 5-17% bolalarda har xil patologiyalar shakllanishi mumkin[2,40].

Sitomegalovirus infeksiyasining klinik ko'rinishlari xilma-xil bo'lib, umumiy shaklda o'pka, buyraklar va ichaklarning shikastlanishi tez-tez kuzatiladi, jigar va boshqa organlarda nisbatan kamroq kuzatiladi. Tug'ma umumiy sitomegalovirus infeksiyasida sariqlik, teri va shilliq pardalardagi gemorragik toshmalar, ichki organlar va miyada qon quyilishi, tug'ma nuqsonlar, og'ir anemiya, shuningdek, ko'zning shikastlanishi va eshitish qobiliyatining yo'qolishi ko'pincha qayd etiladi. Homiladorlikning birinchi yarmida homilaning infeksiyalanishi eng xavfli hisoblanadi, chunki sitomegalovirus teratogen xususiyatga ega. Homiladorlik davrida ultratovush tekshiruviga ko'ra, sitomegalovirus infeksiyasining belgilari spetsifik bo'lmagan patologik o'zgarishlar bo'lishi mumkin: yo'ldoshning qalinlashishi, qog'onoq suvining kamligi yoki ko'p bo'lishi, homila rivojlanishining kechikishi, gepatosplenomegaliya, perikardial va plevra suyuqligining mavjudligi, assitlar, mikrocefaliya, ventrikulomegaliya, miya anomaliyasi, miyaning shiventrikulyar sohalarida nuqsonlar va giperexogen o'choqlar, shuningdek, jigar va ichaklarda giperexogen o'choqlar, piyeloektaziya giperexogen buyraklar, o'pka gipoplaziyasi, ileus kabi o'zgarishlarni ko'z atash mumkin. [19,37].

Ko'pgina adabiyotlar ko'zdan kechirilganda, virusning homila va yangi tug'ilgan chaqaloqning tanasiga, markaziy asab tizimi va buyraklar organlariga ta'sirining patogenetik mexanizmlari tasvirlangan. SMVI doimiy infeksiyalarga tegishli bo'lib, ularning xususiyati majburiy hujayra ichidagi parazitizm va davriy reaktivatsiya bilan inson tanasida uzoq vaqt qolish qobiliyatidir. Sitomegalovirus

(SMI) - gerpetik viruslar vakillaridan biri (Humanum Herpes virusi - 5) - polimorf klinik belgilar va kursning o'zgaruvchanligi bilan tavsiflangan kasalliklarning qo'zg'atuvchisidir. Tug'ma SMVI onaning infeksiyasi natijasida rivojlanadi, ya'ni virus yoki uning qayta faollashishi, infeksiyaning rivojlanishiga sabab bo'ladi. SMVI pantropizmga ega. Homila homiladorlikning dastlabki davrida infeksiyalanganida markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir, buyrak va boshqalarning turli xil nuqsonlari hosil bo'ladi. Homiladorlikning kech davrida infeksiyalanganida yangi tug'ilgan chaqaloqlarda turli a'zolar va tizimlarning yuqumli shikastlanishlari aniqlanadi. Ochiq SMVI bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 40-90 foizida uzoq muddatli nevrologik oqibatlar va eshitish qobiliyatini yo'qotish, shuningdek, ko'rish organlarining shikastlanishi mavjud [42].

So'nggi vaqtlarda herpes virusli infeksiyalarni o'rganishga katta ahamiyat berilib kelinmoqda. Herpesviruslar oilasining muhim patogenlaridan biri sitomegalovirus (SMV). Mualliflarning [39, 42] ma'lumotlariga ko'ra, so'ngi yillarda bolalarda SMI infeksiyasi 30,3% ga, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda esa 2,1 martaga ko'paygan. Homila infeksiyalanish holatlari soni 5 barobar oshdi. Ular nafaqat o'limning yuqori foiziga, ayniqsa perinatal davrda, balki ba'zi hollarda tug'ma nuqsonlar va surunkali kasalliklar tufayli og'ir nogironlikka olib keladi [36,38].

SMVI tug'ma infeksiyalar orasida eng yuqori ulushga ega [28]. Uning tarqalishining muhim omili ko'pchilik kattalarda belgisiz kechishi va homila va yangi tug'ilgan chaqaloq infeksiyalanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xavf omillari haqida kam xabardorligidir [13].

SMVI katta yoshdagi aholilar orasida (40-95%) va yosh bolalar orasida (20-60%) gacha keng tarqalishi bilan tavsiflanadi. Tug'ma SMVI eng keng tarqalgan homila ichi infeksiyasi (HII) bo'lib, perinatal kasallanish va o'lim strukturasi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Har yili dunyoda tug'ma SMVI tirik yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 0,5-6,1 foizida aniqlanadi. Kasallikning klinik ko'rinishlarining xilma-xilligi SMI ning homiladorlikning istalgan bosqichida homilani yuqtirish qobiliyati bilan belgilanadi [3,13,20].

SMVI - sitomegalovirus infeksiyasi tomonidan qo'zg'atilgan keng tarqalgan virusli infeksiya bo'lib, ichki organlar va markaziy asab tizimining shikastlanishi (immun tizimi zaif odamlarda va homilador ayolning homilasiga o'tib zararlanishi bilan) belgisiz kechishdan og'ir umumiy shakllargacha bo'lgan turli ko'rinishlar bilan tavsiflanadi. Tug'ma sitomegalovirus infeksiyasi, homilaga bachadon yo'ldoshi orqali transplental o'tishining natijasidir (SMVIga qarshi immunitetga ega bo'lmagan homilador ayolning birlamchi infeksiyalanishi natijasida yoki homiladorlikdan avval infeksiyalangan organizmda infeksiyaning qayta faollashishi yoki immuniteti bor homilador ayol boshqa shtammi bilan zararlanganida). kelib chiqadi. Sitomegalovirus infeksiyasi onadan homilaga, kam hollarda homila intranatal davrda infeksiyalanganida (tug'ilish yo'lining sitomegalovirus bilan zararlanish mavjudligi bor bo'lganda [1,4]. SMVI bugungi kungacha to'liq o'rganilmagan. Tug'ma SMVI og'ir tug'ma patologiyaning asosiy sababi bo'lib, hal qilinishi kerak bo'lgan jahon miqyosidagi jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammodir [37]. SMVI bor. immunosuppressiv qobiliyatga ega va homila ichi infeksiya bo'lib, bu patogentning uzoq muddatli chidamliligi va postnatal reaktivatsiyasi shakllantirish orqali unga immunologik bardoshlik rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Yosh bolalarda fiziologik immunitet tanqisligi SMVI ning immunosuppressiv ta'siri bilan birgalikda 10-15% hollarda SMV infeksiyasining kechikishiga olib keladi. 90% hollarda tug'ma SMVI subklinik shaklda paydo bo'ladi, bu ko'pincha buyrak anomaliyalari namoyon bo'lgandan keyin yoki psixomotor o'zgarishlar, karlik, jigar sirrozi shaklida uzoq muddatli oqibatlar aniqlanganda va hokazolarda tashxis qilinadi. SMVI infeksiyasi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning erta neonatal o'limining sababidir. Ma'lumki, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda SMVI bachadonda yo'ldoshning zararlanishi

sodir bo'lganda va gemodinamik buzilishlar natijasida yuzaga keladigan patologik jarayonning individual bo'g'inlarining uzluksiz bog'lanishi bilan butun tanaga ta'sir qiladi, bu esa ba'zi holatlarda bu moslashuvga tegishli davrda xususan kasallik klinikasini og'irlashtiradi. Bundan tashqari, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda barcha organlar va tizimlardan SMVI asoratlari darajasi ancha yuqori, bu SMVIning antitelalarining xususiyatlarini o'rganish, asoratlarni erta tashxislash va davolashni patogenetik jihatdan asosli tuzatish muammosining dolzarbligini belgilaydi

Nemis patologiyasi X.Ribber birinchi marta 1881 yilda o'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sitomegaloviya bilan o'zgargan buyrak va parotid so'lak bezining hujayralarini noto'g'ri aniqlab, oddiygina zararlangan deb hisobladi. 1955 yilda Margaret Smit tomonidan SMVI ajratilgan va laboratoriyada yetishtirilgan, bu uning faol o'rganilishiga sabab bo'lgan. Sitomegalovirus Herpes viridae oilasiga, Beta-herpes viridae oilasiga tegishli va o'ziga xos nomga ega Herpes inson virusi (HHV5) (rasmii nomi) yoki Sitomegalovirus (umumiy nomi) [4,37,45].

SMVI eng ko'p tashxis qo'yilgan homila ichi infeksiyasidan biridir: SMVI virusiga qarshi antitelalar 35 yoshdan oshgan aholining 80 foizida topiladi, bu esa aholining belgisiz shaklda ko'pchilik infeksiyalanishini ko'rsatadi (So'nggi yillarda ko'pincha turli sabablarga ko'ra vafot etgan chaqaloqlarda gistologik tekshiruv natijasida hayot davomida aniqlanmagan SMVIning aniqlanmoqda [4].

SMVI ning 3 ta shtammi AD 169, Devis va Kerr xalqaro kataloglarda ro'yxatga olingan -. Barcha shtammlar odamlar uchun etiologik ahamiyatga ega; bir odamdan virusning bir nechta shtammlarini ajratib olish mumkin [22,37,45].

Ma'lumki, homiladorlik patologiyalarining kamida 10 foizi yuqumli xususiyatlarga ega; tug'ma SMVI bo'lgan chaqaloqlarning taxminan 10 foizida klinik jihatdan aniq kasallik rivojlanadi, aksariyat hollarda kechki asoratlar, ko'pincha markaziy asab tizimi bilan bog'liq muammolar kelib chiqadi. Antenatal davrda SMV infeksiyasi bilan zararlanib tug'ilgan chaqaloqlarda kasallikning belgisiz kechishida o'rtacha 10% infeksiyaning nevrologik oqibatlariga ega. Shuning bilan 10% holatlarda tug'ma pnevmoniyalarning etiologiyasiga sababchidir [39]. SMVIning bolalarda kelib chiqishiga ko'ra tug'ma va orttirilgan (birlamchi, ikkilamchi) kasalliklarga ajratilb o'rganiladi. Tug'ma infeksiyalanish, agar ona birinchi marta SMVI bilan kasallangan bo'lsa yoki homiladorlik davrida mavjud yashirin infeksiyani qayta faollanib amniotik suyuqlik, qon, vaginal sekretsiyalarda virus mavjud bo'lib yuqqanda kuzatiladi. Orttilirilgani esa chaqaloq tug'ilib hayoti davomida SMVI bilan zararlanganida kuzatiladi [27].

Virus va unga antitelalar hayotning dastlabki 2-3 oyligida yangi tug'ilgan chaqaloq va bolalarning taxminan 1-100 foizida topiladi. Uning klinik ko'rinishlari faqat immun tanqisligi holatlari fonida namoyon bo'ladi. SMVI belgisiz tarzda ham, og'ir kechish shaklda ham namoyon bo'lishi mumkin, kasallik og'ir kechganda halokatli oqibatlarga olib keladi [1Tkachenko 2009]. Turli tadqiqotlarga ko'ra, homilador ayollar orasida SMVI antitelalari (AT) aniqlanish darajasi 40 dan 90% gacha yetadi. Homiladorlik davrida ayollarda birlamchi SMVI bilan zararlanish darajasi 1% dan oshmaydi. Homiladorlik davrida birlamchi SMVI bo'lgan ayollarda homilaning SMVI bilan homila ichi infeksiyalanishi 30-50% ga etadi, infeksiyalangan bolalarning atigi 5-18 %ida tug'ma SMVI og'ir kechishi bilan namoyon bo'ladi. Bolalarning 80 foizida tug'ma SMVI belgisiz bo'lib qoladi va klinik jihatdan kechroq namoyon bo'ladi, [33,22,19]. Homila uchun eng katta xavf homiladorlikning dastlabki uch oyligidagi davri xavfli hisoblanadi. O'rtacha 2% (0,7-4%) ayollarda homiladorlik davrida birlamchi infeksiyalanishni boshdan kechiradi, 35-40% (24% -75%) hollarda infeksiya homilaga yulduz orqali o'tadi. [30]. Homiladorlikdan oldin SMVIning antitelalari bor ayollarda homila infeksiyalanish ehtimoli sezilarli darajada past bo'ladi [43]: bu holat ona antitelalari ko'pchilik yangi tug'ilgan chaqaloqlarni rivojlanishdan himoya qilishi bilan bog'liq. Tug'ma SMVI klinik ko'rinishlari xilma-xildir. Umumiy shaklda o'pka, buyraklar va ichaklarning shikastlanishi tez-tez kuzatiladi, jigar va boshqa organlarda kamroq kuzatiladi. Sariqlik, teri va shilliq pardalardagi gemorragik toshmalar, ichki organlar va miyada qon ketishi, tug'ma nuqsonlar, og'ir anemiya, shuningdek, ko'zning shikastlanishi va eshitish qobiliyatining yo'qolishi ko'pincha qayd etiladi neyronlar va neyrologiya (periventrikulyar mintaqadagi

yetilmagan glial hujayralar sitomegalovirusga ko'proq sezgir), so'lak va sut bezlarining epitelial hujayralari, buyrak kanalchalari, siydik pufagi, o'pka, jigar, genital a'zolar, ichak, qon tomir endoteliyasi, leykotsitlar (limfotsitlar, makrofaqarlar, neytrofililar), fibroblastlar va megakaryotsitlar zararlanishi bilan kechadi [37].

Homiladorlikning birinchi yarmida homilaning infeksiyalanishi eng xavfli hisoblanadi, chunki sitomegalovirus infeksiyasi teratogen xususiyatga ega. Prenatal davrda ultratovush tekshiruviga ko'ra, tug'ma sitomegalovirus infeksiyalanishi belgilari maxsus bo'lmagan patologik o'zgarishlar: yo'ldoshning qalinlashishi, qog'onoq suvlarining kam yoki ko'pligi, homila rivojlanishining kechikishi, gepatosplenomegaliya, perikardial va plevra suyuqligining mavjudligi, assitlar, mikrocefaliya, ventrikulomegaliya, bosh miya anomaliyalari, miyaning periventrikulyar sohalarida, shuningdek, jigar va ichaklarda giperexioik o'choqlar, piyeloektaz buyraklar, o'pka gipoplaziyasi, ileus, kardiomegaliya kabi a'zo va tizimlarda keng qamrovli o'zgarishlar bo'lishi mumkin [17].

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda SMVI umumiy kechishida 80% hollarda maxsus terapiya o'tkazilmasa o'limga olib kelishi mumkin va agar kasallikdan omon qolganda ham og'ir asoratlarga chaqaloqlarning 50% da aniqlanishi mumkin [23,24]. Omon qolgan bolalarda eng ko'p uchraydigan asoratlari aqliy zaiflik, talvasa sindromlari, aqliy qobiliyatining psixomotor rivojlanishdan kechikishi va nutq shakllanishidagi qiyinchiliklar, ko'z nervining atrofiyasi, bosh miya ichida kalsifikatlar bo'lishi [2,14]. SMVI ning asosiy klinik ko'rinishlari klassik triadadir: sariqlik (62% hollarda uchraydi), teridagi petixiyal toshmalar (58%) va gepatosplenomegaliya (50%) hollarda uchraydi. Kasallikning boshqa ko'rinishlari bo'lishi mumkin: homilaning erta tug'ilishi, homila ichi o'sishning kechikishi, assit, gipotenziya, miya qorincha ventrikulomegaliya, intraserebral kalsifikatsiyaning shakllanishi, mikrocefaliya, retinopatiya, kamroq hepatit, pnevmoniya, osteit, intraserebral, A va boshqalar. [14,4].

Shuning bilan birga, homilaning infeksiyalanishi va kasallikning og'ir shakllarining rivojlanishi ko'pincha ayol homiladorlik vaqtida birlamchi infeksiyalangan bo'lgan hollarda qayd etiladi [32].

Teratogen ta'sir qilish bo'yicha sitomegalovirus (SMVI) qizilchadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. SMVI ning inson tanasining turli hujayralarida ko'payishi davom etishi va qobiliyati uning pantropiyasi haqida o'ylashga imkon beradi va SMVI ning aniq immunosuppressiv ta'siri OIV infeksiyasidan keyin ikkinchi o'rinda turadi [31].

Sog'lom bolalar va kattalar yengil nonspesifik simptomlar yoki ba'zida mononuklyozga o'xshash sindrom bilan namoyon bo'lishi mumkin (birinchi marta SMVI bilan kasallanganida).

Tug'ma infeksiya o'lik tug'ilishga yoki og'ir, ba'zan o'limga olib keladigan postnatal asoratlarga, shu jumladan jigar yoki markaziy asab tizimiga katta zarar yetkazishi mumkin. Og'ir immun tizimi tanqisligi bo'lgan bemorlarda ko'z tur pardasiga, o'pkaga, oshqozon-ichak traktiga yoki markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi kasallikning og'ir shakllari rivojlanishi mumkin. Virusga qarshi vositalar ko'z tur pardasini davolashda yordam berishi mumkin, ammo boshqa organlar shikastlanganda samarasiz bo'ladi [12,43].

Tug'ma SMVI rivojlanishining hal qiluvchi omili onada virus bilan birlamchi yoki qayta infeksiya yoki uning qayta faollashishi tufayli viremiya hisoblanadi. Umumiy SMVI ning klinik ko'rinishi markaziy asab tizimining shikastlanishi (100%), anemiya (79,0%), kichik anomaliyalar (38,2%) va tug'ma yurak nuqsonlari (20,6%), kolit (8,8%) va turli bakterial infeksiyalarning qo'shilishi bilan tavsiflanadi. asosan o'pka lokalizatsiyasi (67,6%), shuningdek, hayotning birinchi yilidagi nogironlik patologiyasining rivojlanishi: miya yarim sharida (29,4%), neyrosensor ko'rish buzilishi (20,6%) va eshitish qobiliyatining buzilishi (2,9%) kuzatiladi [10,25,39].

Tug'ma sitomegalovirus infeksiyasini orttirilgandan infeksiyadan ajratish kerak. Bu bolaning postnatal infeksiyasi natijasida yuzaga keladi va hayotning 3 haftasidan keyin o'zini namoyon qiladi. Hayotning birinchi yilidagi bolalarda tug'ruqdan keyingi orttirilgan SMVI ko'pincha nafas olish kasalliklari yoki mononuklyozga o'xshash sindrom shaklida uzoq muddatli subfebril ta'haratning ko'tarilishi kabi belgisiz kechishi mumkin. Olingan ma'lumotlar SMVI markaziy asab tizimining buzilishi bilan birga kelmasligi holatlarida kamdan-

kam ichki organlarning zararlanishi bilan umumiy xarakterga ega ekanligi isbotlangan [18].

SMVI klinik ko'rinishlarining g'ayrioddiy keng doirasi virus va makroorganizm o'rtasidagi turli xil munosabatlar bilan chambarchas bog'liq. SMVI o'tkir (faol), surunkali (retsivlar bilan yashirin) yuzaga kelishi mumkin va tug'ma va orttirilgan shakllarda namoyon bo'ladi. Sitomegaloviruslar organizmda virusli zarrachalarning tartibsiz ishlab chiqarilishi va surunkali infeksiyaning kuchayishi bilan ajralib turish qobiliyati bilan ajralib turadi, bu turli xil somatik patologiyalarning shakllanishiga yordam beradi [42].

Xomilada SMVI bilan kasallanish ko'p jihatdan onaning tanasida virus mavjudligiga emas, balki homiladorlik davridagi yuqumli jarayonning faolligiga bog'liq [22]. Qonda SMVI ning mavjudligi yuldoshning infeksiyalanib uning zararlanishiga va homilaning keyinchalik infeksiyalanishiga olib keladi. SMVI silliq mushak hujayralarini, suyak iligi stroma hujayralarini va ko'z tur pardasini ham zararlashi mumkin [5].

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda SMVI ning laboratoriya diagnostikasi uchun oltin standart to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita diagnostika usullarining hisoblanadi, bu ushbu kasallikning laboratoriya tekshiruvining diagnostika imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Shu bilan birga, PZR ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri usullardan (o'ziga xoslik va sezuvchanlik - 90% dan ortiq) va bilvosita usullardan - IFA (o'ziga xoslik va sezuvchanlik - 75% dan ortiq) qo'llaniladi [32].

SMVI ning laboratoriya diagnostikasi virusning o'zini yoki uning DNKsini, uning antigenlarini va o'rganilgan namunalarda virusning o'ziga xos antitelani aniqlashga asoslangan. SMVI ning laboratoriya diagnostikasining asosiy usullari sitologik va gistologik tadqiqotlar, virusologik va molekulyar biologik usullar, ferment immunoflyuoresent, immunoferment analiz tahlillari, sitomegalovirus antigenlarini immunofluoresan aniqlash va uning replikasiyasining erta oqsillarini aniqlashdir. [22,25].

SMVI ning laboratoriya diagnostikasi sitologik, virusologik va serologik tadqiqotlar natijalariga asoslanadi. Qonda, siydik cho'kmasida, so'lakda, orqa miya suyuqligida, boshqa suyuqlik va ekskretsiyalarda virusni aniqlash tug'ma va orttirilgan sitomegaliyaning in vivo diagnostikasi uchun ishonchli va arzon usul hisoblanadi. Tekshirishning maqsadi patogeni aniqlash va kasallikning faolligini aniqlashdir. Homila ichi infeksiyalanishining etiologik tekshirish uchun an'anaviy ravishda "to'g'ridan-to'g'ri" va "bilvosita" deb ataladigan ikkita usul guruhi qo'llaniladi. To'g'ridan-to'g'ri laboratoriya testlari patogenning o'zini (klassik, mikrobiologik), uning genomini (polimeraza zanjiri reaksiyasi - PZR) yoki antigenlarni (immunof ferment analiz tahlili orqali aniqlashga qaratilgan usullarni o'z ichiga oladi. Hayotning dastlabki 3 haftasida bolada to'g'ridan-to'g'ri laboratoriya usullari bilan SMVni aniqlash virusning onadan bolaga homila ichi infeksiyalanganligini ko'rsatadi [37,46]. Homila ichi infeksiyani tashxislashning dastlabki bosqichlaridan biri, erta neonatal davrda terapevtik va profilaktika choralari ko'lamini aniqlash yo'ldoshning gistologik tekshiruvidir. Sitomegaliya yo'ldoshda limfotsitar va plazmatsitar infiltratsiya, huyayra nekrozi va sklerozi, tomirlarida qon ivishi, tuqima stromasining shishishi mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, gemosiderin donalari ko'pincha to'qima ichida topiladi. Sitomegaliyaga xos bo'lgan qo'shimchalar kamdan-kam hollarda aniqlanadi, ular odatda endotelial hujayralarda va faqat vaqti-vaqti bilan tuqima trofoblastida topiladi [38]. Tekshiruv uchun olingan namunaning kelib chiqishi klinik jihatdan ahamiyatli SMVI replikasiyasini aniqlash uchun muhimdir. Qonni tadqiqot uchun material sifatida ishlatish mumkin, deb tushuniladi, chunki patogenning o'zi, uning antigenleri yoki undagi genomning aniqlanishi SMVI replikasiyasining klinik jihatdan muhim faolligini ishonchli ko'rsatadi [40]. DNK gibridizatsiyasi va polimeraza zanjiri reaksiyasi yordamida SMVI genomini aniqlash hozirgi vaqtda eng tan olingan diagnostika usuli hisoblanadi [41].

Yuqoridagi ma'lumotlardan barcha a'zo va tizimlarga SMVI ning ta'sir qilishi mumkinligini bilish mumkin. Shunga qaramasdan SMVning hozirgacha yangi tug'ilgan chaqaloqlarda buyrak patologiyasini rivojlanishida sitomegalovirus infeksiyasining roli yaxshi o'rganilmagan. Yuqoridagilarga asoslanib, hozirgi kunga qadar SMVI ni aniqlash muammosi, shuningdek uning yangi tug'ilgan chaqaloqlarda

buyraklarning klinik va laboratoriya ko'rsatkichlariga ta'siri eng dolzarb va kam o'rganilgan masalalardan biridir. SMVI bo'lgan onalardan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda aniqlangan klinik diagnostik hamda strukturaviy buyrak zararlanishi va buyrak patologiyalari va boshqa tizimlarning rivojlanish xavfini baholashda marker bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tug'ma SMVI bo'lgan bolalarda buyraklar patologiyasini o'rganishda siydik ajratish tizimining nuqsonlari shakllanishi mumkinligi aniqlandi. Buyraklar rivojlanishidagi nuqsonlar ikki barobar, polikistoz, gipoplaziya, taqa buyrak, siydik yo'llarining tutilishi bilan ifodalanadi. Tug'ma SMVI interstitsial nefritning klinik belgilari, shu jumladan, nefrotik sindrom, dismetabolik nefropatiya, siydik yo'llari infeksiyasining rivojlanishi bilan birga keladi [22].

Buyrak zararlanish patogenezida: virusli infeksiya buyrakda keltirib chiqarishi mumkin zararlantirishlarning bir qancha mexanizmlar mavjud:

koptokcha va kanalchalarning infeksiyalanib to'g'ridan-to'g'ri sitotoksik zararlanishi orqali;

har qanday virus bo'laklarining qon orqali buyrak koptokchalari filtrlanish qobiliyati(5-300nm) bo'lib bu O'BY olib kelishi mumkin;

• viruslar immun tizimi uchun antigen stimulyator bo'lishi mumkin, bu esa koptokcha hujayralarning o'zaro ta'sir qiluvchi epitoplari qargshi avtoantitelalarning ishlab chiqarilishiga olib keladi [33].

Sitomegalovirus infeksiyada buyrak zararlanishi o'zini interstitsial nefrit, siydik yo'llari nuqsonlari rivojlanishi mumkin, ko'pincha og'ir takroriy ikkilamchi pielonefrit, juda kamdan-kam hollarda nefrotik sindrom bilan asoratlanadi

Tug'ilganda bolalarning 1-2 foizi virusni siydik bilan chiqarib yuborishi aniqlandi va bir yoshga kelib ularning soni 10-20 foizgacha oshadi. [45,29,27].

SMVIda buyrak to'qimasining zararlanishi umumiy shaklda kechganida yuzaga keladi yoki o'ziga xos bo'lmagan, belgisiz, boshqa kasallik belgilari bilan "niqoblanishi" orqali kechadi. Buyraklarda katta nuqsonlarning mavjudligi sitomegaliya virusi ta'sirida siydik tizimi shakllanishining buzilishi bilan SMVning erta teratogen ta'sirini ko'rsatadi [44]. SMVIda buyrak zararlanishi ko'pincha glomerulopatiya, membranoproliferativ glomerulonefrit (GN), membranoz nefropatiya, mezangioproliferativ GN, IgA nefropatiya, TMA [43] rivojlanishi bilan glomeruliyani o'tkir zararlanishiga olib keladi. Piyelouretral segment nuqsonlari rivojlanishida yangi tug'ilgan chaqaloqlarni SMViga tekshirish zarur, bu jarayon mavjud bo'lganda, ixtisoslashtirilgan bo'limda o'ziga xos davo choralari o'tkazish va tug'ma piyeloektaziya rivojlanishining oldini olish imkonini beradi [28]. JSTning Yevropa mintaqaviy bo'limi sitomegalovirus infeksiyasini yuqumli kasalliklardan biri sifatida tasniflaydi. J.D.Semidotskaya va boshqalarning tadqiqotlariga ko'ra, glomerulonefritning surunkali shakllari bo'lgan bemorlarda SMVning IgG antitelasi 68% hollarda, IgM shakli esa 54% aniqlangan. Klinik ma'lumotlar kasallikning yanada og'irroq kechishiga sababchi bo'ladi. Immunologik ko'rsatkichlar T-xelperlar darajasining pasayishi va T-supressorlar darajasining oshishi, shuningdek, komplement tizimining faollashishi va fagotsitar faollikning ba'zi ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi [34] O'BY ni erta tashxislash uchun eng istiqbolli biomarkerlar GFni aks ettirmaydi, ammo buyrak parenximasining o'tkir zararlanishi, hujayralar proliferatsiyasi, differentsiatsiyasi, apoptozi, immunitetning buzilishi va sitokinlar va kimokinlar ishlab chiqarilishi o'tkir buyrak yetishmavchiligi aniqlab berishi mumkin.[35].

So'nggi yillarda buyrakning o'tkir zararlanishida kreatinin konsentratsiyasi oshish darajasidan 1-2 kun oldin ko'paydigan va buyrak zararlanishining og'irligi va o'tkir zararlanish og'irligini aks ettiruvchi belgi biomarkiri (lipokalin-2, NGAL- neyrotrofil jelatinaza bilan bog'langan) topildi. Molekulyar og'irligi 25 kDa bo'lgan NGAL oqsili epiteliya hujayralari, shu jumladan proksimal kanalchalar tomonidan sintezlanadi. Zararlanish darajasiga qarab, lipokalin-2 ham hujayraning omon qolish omili, ham proapoptotik omil bo'lishi mumkin. Agar lipokalin-2 yani NGAL sintezi kuchaysa, siydik va plazmada uning miqdor darajasi o'zaro bog'liq ravishda oshadi. [34,30].

Yuqori sezuvchanlik natijalariga va o'ziga xoslikka ega bo'lgan yangi yuqori natijalarni beradigan O'BY biomarkerlariga plazma paneli (NGAL va sistatin C) va siydik paneli (NGAL, IL-18, KIM-1, L-FABP)

kiradi. NGAL (neytrofil jelatinaza bilan bog'langan lipokalin/lipokalin-2) eng ko'p o'rganilgan biomarker hisoblanadi[35].

Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, NGAL darajasi buyrak zararlanishidan 2-6 soat o'tgach ortadi, kreatinin darajasi esa 24-72 soatdan keyin ortadi, shuning uchun favqulodda vaziyatlarda O'BY ni erta tashxislash uchun NGAL biomarkeri orqali aniqlash tavsiya etiladi[13,33].

Umuman olganda, s-NGAL(qon plazmasida aniqlanadi) va u-NGAL(siydikda aniqlanadi) har qanday etiologiyali O'BY rivojlanishining dastlabki belgilarini aniqlab beradi. Qon zardobida s-NGAL (s-zardob) darajasi ko'tariladi va ko'tarilgan NGAL darajasi buyraklarga yetib boradi va proksimal kanalchalarda qayta so'riladi. Bu aniq va qayta-qayta ko'rsatilgan: buyrak kanalchalari zararlanganda, s-NGAL darajasi 7-15 marta, u-NGAL 25-1000 marta oshadi! s-NGAL va u-NGALni aniqlash har tomonlama O'BY rivojlanishi haqida juda qimmatli, aniq ma'lumotlarni beradi. [1]. Tug'ma SMVI bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'pincha turli darajadagi asfiksiya bilan tug'iladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda buyraklar zararlanishining rivojlanishida tug'ruq paytida asfiksiyaning roli adabiyotlarda keng yoritilgan: buyraklar organlarning zararlanishi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi [7].

O'tkir buyrak zararlanishini tashxislash va keyingi buyrak holatlarini taxmin qilish usullarini takomillashtirishda yangi biomarkerlar buyraklarning o'tkir zararlanishining dastlabki bosqichi bilan bog'liq bo'lgan buyraklarning filtratsiya funksiyasidan mustaqil bo'lgan yangi biomarkerlarni aniqlash va o'rganish bilan bog'liq. Bir qator tadqiqotlar natijasida olingan natijalar tahlil qilinganda, bu bemorlarda o'tkir buyrak zararlanishi va buyrak naychalarining zararlanish xavfini taxmin qilish uchun biomarker sifatida NGAL biomarkerini aniqlash sezilarli samarador ekanligini ko'rsatdi.

Siydik va qonda NGAL biomarkerining paydo bo'lib oshishi, buyrak kanalchalarining faol zararlanishini aks ettirishi, glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishini taxmin qilish va shu bilan birgalikda kasallikning rivojlanishini oldindan belgilashi mumkin. Qon va siydikdagi NGAL darajasi bolalarda ham, kattalarda ham turli xil etiologiyalarning o'tkir buyrak zararlanishi darajasining prognostik ahamiyatga ega biomarker ekanligi aniqlandi.[11].

Ishning maqsadi: Sitomegalovirus infeksiyasi bor onalardan tug'ilgan chaqaloqlarning katamnez kuzatuvini.

Tadqiqot materiallari va usullari Tekshirish obyektimiz Samarqand shahridagi viloyat Perinatal markazida hamda 1-son tug'ruq majmuasida 2022-2023 yillarda tug'ilgan 50 nafar muddatida tug'ilgan chaqaloqlar bo'lib, ularni anamnezi, laborator tahlillari va instrumental tekshiruvlari shuningdek bir yoshgacha katamnez kuzatuvini o'tkazildi. Chaqaloqlar ikki guruhga asosiy va sog'lom guruhlariga bo'lib o'rganildi. Asosiy guruhga (I guruh) onasida SMVI aniqlangan, onalardan tug'ilgan 30 nafar chaqaloqlar kuzatuvini va tekshirilayotgan chaqaloqlarni taqqoslash maqsadida onasida SMVI aniqlanmagan onalardan tug'ilgan sog'lom chaqaloqlar sog'lom guruh(II guruh) sifatida olinib bu guruhga 20 nafar chaqaloqlarni tashkil etdi. Chaqaloqlarning tana vazni 2560 gramm dan 4200gramm vazngacha bo'lgan yetilgan chaqaloqlarni tashkil qiladi. Ulardan 37(74%) nafari o'g'il bolalar, 13(26%) nafari esa qiz bolalarni tashkil qildi. Chaqaloqlarining anamnezi, klinikasi va laborator instrumental tekshiruv natijasi, shuning bilan chaqaloq onalarining hayot anamnezi va SMVIga IFA va PZR qon tahlili hisoblanadi. SMVIsi chaqaloqlar buyragini zararlanish ta'siri adabiyotlarda to'liq o'rganilmagani bois

asosiy guruh chaqaloqlar, sog'lom chaqaloqlar guruhi bilan taqqoslanib o'rganildi.

Kuzatilgan chaqaloqlar tahlillari "SMART DOKTOR" xususiy klinikasida chaqaloqlarning laborator tahlillaridan SMVIning Immunoferment analiz tekshiruvini MindrayMR-96A apparati orqali, umumiy qon tahlili Mindray BS-5000 apparatida, umumiy qon biokimyoviy tahlili-Mindray BS-380 apparati orqali kuzatildi, umumiy siydik tahlili mikroskopik tekshirildi va chaqaloq siydigida "Boyg'uli ko'zi" sinamasini Ramanovskiy Gimza buyash usuli orqali tekshiruv o'tkazildi. Samarqand davlat tibbiyot universiteti qoshidagi L.M.Isayev nomidagi Mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-tadqiqot markazida esa chaqaloq siydigi va qon plazmasida buyraklarning o'tkir zararlanish darajasi IN GAL biomarkeri bilan IFA tekshirish usulida "Rayto rt2100c microplate reader" apparatida o'rganildi, PZR tekshirish usuli BIOER apparatida onaning va bolaning qon plazmasida SMVI tekshirilib, zararlanish darajasi o'rganildi. Instrumental tekshiruv ishlari SamDTuning Ko'p tarmoqli klinikasining diagnostika bo'limida Instrumental tekshiruvlar orqali UTT, dopler va neyrosonografiya tekshiruvlari chaqaloqlar bosh miyasi ichki organlaridan asosan yurak, buyraklari tekshirilib tahlil qilindi. Chaqaloqlarda tekshiruvlar laborator: maxsus va umumiy tekshiruvlar va instrumental tekshiruvlar asosida o'tkazildi. Umumiy tekshiruvlarga: umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, umumiy qon biokimyoviy tahlili o'tkazilgan bo'lsa, maxsus tekshiruv usullari: IFA va PZR tekshiruvlari orqali tug'ruq vaqtida kundik qoni olinib tekshirildi. Shuning bilan IFA tahlili orqali buyrakning SMVI zararlanish darajasini aniqlash maqsadida tug'ruqxonada chaqaloqlar siydigi olinib va qon plazmasida NGAL biomarkeri IFA tekshiruvlari orqali chaqaloqlar buyragi zararlanish darajasi aniqlandi hamda 4-5 kunlari tug'ruqxonada sharoitida qayta qon olinib tekshiruv nazorati o'tkazildi. Tug'ruqxonadan so'ng esa nazoratga olinib kuzatilgan chaqaloqlarni katamnezda bir oyligida, 3 oyligida, 6 oyligida hamda 1 yoshida obyektiv ko'rikdan o'tkazilib, hayot anamnezi o'rganildi. Ko'rikda umumiy qon tahlili va umumiy siydik tahlili o'tkazilib borildi. Shuning bilan tug'ruqxonada sharoitida ahvoli og'ir bo'lib, e'tiborga molik chaqaloqlar hamda buyrak siydik chiqarish tizimida muammo bo'lgan chaqaloqlar har o'n besh kun oralig'i bilan umumiy siydik tahlili tekshirilib borildi.

Olingan natijalar. Asosiy guruhga onasida SMVI IFA va PZR tekshiruvlari orqali SMVI aniqlanib tug'ilgan (n=30)chaqaloqlar; 2-sog'lom chaqaloqlar guruhi (n=20) onasida SMVI aniqlanmagan chaqaloqlarning 1 yoshgacha kuzatuv nazorati olib borildi. Asosiy guruh onalarning homiladorlik davrida SMVI hamda turli xil infeksiyalar aniqlanib tug'ilgan bo'lib, bu guruh chaqaloqlarda Apgar shkalasi bo'yicha sog'lom chaqaloqlar guruhiga qaraganda past baholalanib tug'ildi, moslashish davrida emishning sustligi, tashqi ta'sirlarga sust javob berishi, nafas buzilish sindromi har xil darajada n=9(30%), sariqlik uzoq vaqtgacha cho'zilishi n=10(30%)ida kuzatildi va klinikasida billirubinning oshishi uzoq vaqtgacha davo muolajalariga qaramasdan baland bo'lishi kuzatildi. Sog'lom guruhda bu klinik ko'rsatkichlar uchramadi. Laborator tahlillardan umumiy qon tahlilida asosiy guruhda leykositlar o'rtacha $13,02 \pm 1,12 \times 10^9 / l$ baland bo'lganligi, gemoglobinning o'rtacha $111,93 \pm 2,84 g/l$ pastligi aniqlandi (1jadval) qonning qolgan tarkibiy qismlarida sezilarli patologik o'zgarishlar aniqlanmadi.

1 jadval

Tekshirilgan chaqaloqlarning 1-kun kindigidan olingan umumiy qon tahlili(M±m).

№	Ko'rsatgichlar	I guruh (n=30)	II guruh (n=20)	P
1	Leykositlar $10^9/l$	13,02±1,12	8.12±1,12	<0,001
2	Neytrofillar %	53,83±3,19	50,36±2,46	>0,5
3	Limfositlar %	37,33±3,7	34,1±3,23	>0,5
4	Monositlar %	10,28±1,02	9,23±0,72	>0,2
5	Eozinofillar %	1,15±0,24	1,61±0,25	>0,1
6	Bazofillar %	0,18±0,03	0,11±0,03	>0,1
7	Gemoglobin g/l	111,93±2,84	122,55±2,74	<0,01
8	Trombositlar $10^9/l$	271,7±18,69	221,79±9,46	<0,05
9	Eritrositlar cho'kish tezligi mm/s	4,2±0,61	3,08±0,42	>0,1

Eslatma: p –asosiy va sog'lom guruhlar bolalarining o'rtasidagi ko'rsatkichlar farqlarning ishonchliligi
 Qon biokimyoviy tarkibi tahlil mochivena 7,17±1,14, kreatinin 109,67±24,82va azot qoldig'i asosiy guruhda (2-jadval) oshganligi aniqlandi.

2 jadval

Tekshirilgan chaqaloqlar qon biokimyoviy tahlili ko'rsatkichlari(M±m)

№	Ko'rsatkichlar	I guruh (n=30)	II guruh (n=20)	P
1	Azot qoldig'i mmol/l	23,15±2,44	17,85±0,53	<0,05
2	Mochevina mmol/l	7,17±1,14	4,14±0,20	<0,05
3	Kreatinin mkmol/l	109,67±24,82	46,23±1,83	<0,05
4	Siydik kislotasi mmol/l	271,8±79,02	3,82±0,15	<0,01
5	Ishqoriy fosfataza ED	302,5±0,87	263,33±7,33	<0,001
6	ALT ED/l	36,44±2,0	22,73±0,78	<0,001
7	AST ED/l	77,84±7,1	42,45±1,58	<0,001
8	Umumiy bilirubin miqdori mkmol/l	67,55±4,3	51,09±2,3	<0,01
9	Bevosita bog'langan bilirubin mkmol/l	4,79±0,36	6,39±1,18	>0,1
10	Bilvosita bog'lanmagan bilirubin mkmol/l	62,74±4,0	58,08±8,38	>0,5

Eslatma: p –asosiy va sog'lom guruhlar bolalarining o'rtasidagi ko'rsatkichlar farqlarning ishonchliligi

Umumiy siydik tahlili tug'ruqxonada yig'ib olingan siydik hisoblanib, unda esa asosiy guruhda leykositlar o'rtacha 14,71±3,93 ko'ruv maydonida, oqsillar, epiteliylarning qisman eritrositlarning sog'lom guruhiga nisbatan balandligi aniqlandi, bu esa chaqaloq buyrak

nefronlarining zararlanib yallig'lanish belgisidir. II- guruh chaqaloqlarda esa shu ko'rsatkichlar olingan siydik tahlillarda fiziologik holat normalaridan yuqori emasligi (3-jadval) aniqlandi.

3 jadval

Tekshirilgan chaqaloqlarning tug'ruqxona sharoitida yig'ilgan siydik tahlilining ko'rsatkichlari(M±m)

N	Ko'rsatkichlar	I guruh (n=30)	II guruh (n=20)	P
1	Leykositlar ko'ruv maydonida	14,71±3,93	2,9±0,56	<0,01
2	Oqsillar g/l	0,12±0,03	0,01±0,01	<0,001
3	Zichligi 1,012-1,022	1,018±0	1,018±0	>0,5
4	Epiteliylar ko'ruv maydonida	5,38±1,32	0,7±0,25	<0,001
5	Eritrositlar ko'ruv maydonida	2,35±0,78	0,45±0,15	<0,05
6	Silindirlar ko'ruv maydonida	0,47±0,22	0,21±0,10	>0,2

Eslatma: p –asosiy va sog'lom guruhlar bolalarining o'rtasidagi ko'rsatkichlar farqlarning ishonchliligi

Tug'ruqxonadagi olingan qon plazmasi va siydik tahlillarida o'tkazilgan buyrakning o'tkir zararlanish belgisi bo'lgan NGAL biomarkeri 236,67±23,27 ham sog'lom chaqaloqlar guruhiga nisbatan

oshganligi aniqlandi (1 Rasm). Bu esa perinatal davrning o'zida chaqaloqlar buyragi zararlanganini ko'rsatadi.

1-rasm

Rasm 1. NGAL biomarkerining tekshirilgan chaqaloqlar qon va siydikdagi tahlil ko'rsatkichlari.

Siydik maxsus tekshirish "Boyg'uli ko'zi" sinamasi Ramonovskiy Gimza usulida buyalganda dastlabki tug'ruqxona sharoitida yig'ilgan siydik tahlilida sitomegavirus infeksiyasi ikkala guruhda ham aniqlanmadi bu esa chaqaloqlar buyragi dastlab SMV-ni ajratmasligini ko'rsatadi. Chaqaloqlarda sog'lom guruhida moslashish davri oson kechdi va yuqorida keltirilgan asosiy guruhda kuzatilgan muammolar kuzatilmadi.

Buyraklar UTT-da quyidagi 4 jadvalda keltirilgan. Unga ko'ra asosiy guruhda oq buyrak sindromi 7 nafarni va gidronefroz kasalligi bilan 2 nafar chaqaloqlari aniqlandi, qolgan chaqaloqlar tekshirilganda o'zgarishlar aniqlanmadi. II- guruh sog'lom chaqaloqlarda esa tug'ruqxonadagi moslashish davri oson kechdi va yuqoridagi muammolardan faqatgina UT tekshiruvida oq buyrak 1 nafarida aniqlanib va qayta 1 oylikdagi ko'rikda bu patologik o'zgarishlar yo'qoldi.

4 jadval

Tekshirilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlar buyraklar ultratovush tekshiruvi natijalari

№	Kasalliklar nomi	I guruh (n=30)	II guruh (n=20)
1	Oq buyrak sindromi	7(23.3%)	1(5%)
2	Gidronefroz	3(10%)	0
3	Siydik kislotasi diatezi	2(6.6%)	0
4	O'zgarishsiz	18(60)	19(95%)

Birinchi guruh ya'ni SMVI aniqlangan chaqaloqlarda buyrak UT tekshiruvi va siydik tahlili natijalaridagi o'zgarishlardan ma'lum bo'ldiki SMVI bor chaqaloqlar buyrak va siydik yo'llarida homiladorlik davrida o'zgarishlarga keltirib chiqaribgina qolmasdan ilk bolalik davrida ham buyrakda yallig'lanish jarayonlariga olib keldi bir

yoshgacha bo'lgan kuzatuvdagi bolalarda pielonefrit, siydik yo'llari yallig'lanish kasalliklari sog'lom guruhga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarda aniqlandi. Shuning bilan birgalikda bir nafar chaqaloqda kasallik asoratidan o'lim kuzatildi(5 jadval).

5 jadval

Nazoratdagi chaqaloqlarning bir yoshgacha katamnez kuzatuv natijalari.

№	Kasalliklar	I guruh (n=30)	II guruh (n=20)
1	Asab tizimi bilan bog'liq muammolar	13(43.3%)	1(5%)
2	Nafas yo'llari kasalliklari	18(60%)	6(30%)
3	Hazm qilish bilan bog'liq muammolar	15(50%)	5(25%)
4	Siydik yo'llari kasalliklari	8(26.7%)	1(5)
5	Sariqlikning cho'zilishi(14 kundan hanganligi) cho'zilgan sariqlik	10(33.3%)	2(10%)
6	O'lim yuz	1(3.3%)	0(0%)
7	Bolalar serebral falaji	1(3.3%)	0(0%)

5 jadvaldan shu narsa aniqlandiki SMVI bilan zararlangan onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda nafas yo'llari va hazm qilish tizimi muammolari sog'lom guruhiga nisbatan ikki barobar ko'p uchradi. Asab tizimi muammolari(bezovtalik, talvasa, oyoqni erta tutaolmaslik, tashqi ta'sirlarga reaksiyasining sust javob berish kabi shikoyatlar) sog'lom guruhidan foizi ancha yuqori ekanligi jadvaldan ham ma'lum bo'lib turibdi. Siydik yo'llari zararlanishi hamda sariqlikning ch o'zilishida ham bir buncha yuqori ekanligi kuzatildi. O'lim faqat asosiy guruhda bir nafar chaqaloqda buyrak yetishmovchiligidan yuz berdi.

Tekshirish muhokamasi: Sitomegalovirus infeksiyasi bo'lgan onalarning yangi tug'ilgan chaqaloqlarida erta moslashish davrida umumiy holatning buzilishi, so'rishning sustligi, tashqi ta'sirlarga sust javob qaytarishi, respirator distress sindromi kuzatildi. O'RIKdan so'ng ham qaytalanuvchi siydik yo'llari yallig'lanish holatlarini kuzatildi. Chaqaloqlar sariqligining kuzatilishi fiziologik sariqlik holati fonida chuzilgan sariqlik kasalligiga o'tib ketishi 33% hollarda kuzatildi. Ovqat hazm qilish tizimida ham birinchi guruhda sog'lom chaqaloqlarga qaraganda ikki barobar ko'proq kuzatildi.

SMVI infeksiyasi homilador ayollar organizmiga sezdirmasdan ta'sir qilib, qachonki ona organizmining immun tizimi tushishi, homila yo'ldoshining zararlanishi oqibatida va ona organizmiga qo'shimcha kasalliklar qo'shilishi natijasida homilaning ona qornida SMVning o'tishligi tug'ilajak chaqaloqlarning barcha a'zo va organlariga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rish mumkin. Shuning bilan birlikda SMVI aniqlangan chaqaloqlar siydik va qon laborator tahlillaridagi NGAL

biomarkerining perinatal davrda oshishi, keyinchalik erta bolalik va bolalik davrlarida siydik ajratish tizimi tez-tez yallig'lanishi va uning asoratlanishi mumkin ekanligi aniqlab beradi, bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarning tanasida yallig'lanish jarayonining mavjudligini ko'rsatadigan leykotsitotrombotsitlar, gemoglobin sonining statistik jihatdan sezilarli darajada kamayishi bilan birga bo'ldi. I-guruhdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qonning biokimyoviy tahlili oqsil almashinuvining ko'payishini ko'rsatdi: kreatinin, azot qoldig'i, moxivena, shuningdek, giperurikemiya va fermentemiya kuzatildi. Bu holat jigar va buyraklar faoliyatining patologik jarayonda ishtirok etishini ko'rsatib, bu jarayonni buyraklarni ultratovush tekshiruvida aniqlangan o'zgarishlar: "oq buyraklar" sindromi, gidronefroz va siydik kislotasi diatezi kabi o'zgarishlarning bo'lishi ham tasdiqlaydi. Siydikning umumiy tahlilida: leykostauriya, proteinuriya va eritrotsituriya bo'lishi shuningdek, qonda va ayniqsa siydikda NGAL biomarkeri miqdorining oshishi buyraklar o'tkir zararlanishining belgisi hisoblanadi. Ushbu o'zgarishlar 1 yoshgacha bo'lgan I guruh chaqaloqlarida kuzatuv davomida qayd etildi.

Xulosa: Homilador ayollarda SMVI homilaning barcha organlari va tizimlarining zararlashiga olib keladi. SMVI bilan og'rikan onalarning bolalarida siydik va qon tahlillarida NGAL biomarker darajasining oshishi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda buyrak zararlanishining erta diagnostik belgisidir. SMVI bilan og'rikan onalarning bolalari katamnezda buyrak patologiyasini rivojlanish xavfi ostida va dispanser kuzatuviga muhtoj ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Барычева Л.Ю., Голубева М.В., Кабулова М.А. Формирование пороков развития у детей с врожденной цитомегаловирусной инфекцией. *Фундаментальные исследования*. 2014; 4(2): 237—241.;
2. Бегайдарова Р.Х., Турлибекова С.С., Юхневич Е.А., Бейсенова Г.Р., Золотарева О.А., Истлеуова А.М. Врожденная цитомегаловирусная инфекция: варианты клинического течения и иммунологические особенности. // *Успехи современного естествознания*. – 2015. - №2. – С. 9-13.
3. Беяева И. А Бомбардинова Е.П. Потехина Т.В. Гурская А.С., Цитомегаловирусная инфекция у детей первых месяцев жизни: варианты течения, современные подходы к терапии (клинические случаи) *Педиатрическая фармакология*. 2018; т15 (2): 168-174
4. Васильев В.В. Володин В.В. Горланов И.А. Горшков Д.А. Инфексиолар. 2016. 12а].
5. Васильев В.В., Володин В.В. Горланов И.А. Горшков Д.А. Иванов Д.О. Кузьмин В.Н. Курцер М.А. Леина Л.М. Лобзин Ю.В. Милявская И.Р. Овсянников Д.Ю. Панкратьева Л.Л. Петренко Ю.В. Федосеева Т.А. Шабалов Н.П. Клинические рекомендации [проект] по диагностике, лечению и профилактике врожденной цитомегаловирусной инфекции. 2016. 12.
6. Великов В.В. Цистатин С и NGAL — маркеры преклинической ренальной дисфункции и субклинического острого повреждения почек. *Лабораторная служба*. 2. 2015
7. Голубева, М.В. Роль врожденной цитомегаловирусной инфекции в нарушении механизмов иммунной адаптации / М. В. Голубева, Л. Ю. Барычева, Э. Ю. Огузова // *Медицинский вестник Северного Кавказа*. - 2008. - № 3 (11). - С. 15-19. Дедов А. В. Серум 2013;
8. Джумагазиев, А.А. Цитомегаловирусная инфекция: влияние на здоровье детей раннего возраста / А.А. Джумагазиев, Э.И. Джальмухамедова, Д.В. Райский // *Астраханский медицинский журнал*. - 2014. - Т. 9, № 1. - С. 8-23.
9. Дьячук Е.В. Клинико-лабораторная характеристика цитомегаловирусной инфекции у беременных и детей первого года жизни: Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.09 - инфекционные болезни 14.01.01 - акушерство и гинекология: ГБОУ ВГТО «Алтайский государственный медицинский университет». - Санкт-Петербург, 2012.
10. Еремеева А.В., В.В. Длин., А. Корсунский, Н.М. Зайкова, Е.Д. Бондаренко, Е.В. Кондрикова *Клиническая Нефрология* №3 / 2017.);
11. Иванова Д.Д., Калантаренко Ю.В., Корочев А.В., Кучма И.Л., Паламар П.С. Информативность исследования липокалина (NGAL) у пациентов с острым повреждением почек Оригинальные статьи №2. 2012
12. Иванова Р.А., Скрипченко Н.В., Гринева А.А., Рогозина Н.В., Васильев В.В., Починяева Л.М. Казиахмедов В.А., Золотова М.А., Горбунов Е.Ф. Поздняя манифестация врожденной цитомегаловирусной инфекции у ребенка с первичным иммунодефицитом. *Педиатрия* 2019.98. №3 280-284с.
13. Иванова Р.А., Васильев В.В., Вихнина С.М., Бобошко М.Ю., Ушакова Г.М. Проблема врожденной цитомегаловирусной инфекции. *Инфектология* Том 8 №2 2016.
14. Каретникова В.Н., Калаева В.В., Евсеева М.В., Груздева О.В., Зыков М.В., Кашталап В.В., Барбараш О.Л. контраст-индуцированная нефропатия у больных инфарктом миокарда, подвергнутых рентгеноконтрастным вмешательствам: диагностическая роль сывороточного NGAL. *Сердце: журнал для практикующих врачей*. Том16, №3, 2017.
15. Карпова А.Л., Нароган М.В., Карпов Н.Ю. Врожденная цитомегаловирусная инфекция: диагностика, лечение и профилактика. *Рос вестн. перинатол и педиатр* 2017; 62(1):10—18.
16. Карпова А.Л., Нароган М.В., Карпов Н.Ю. Врожденная цитомегаловирусная инфекция: диагностика, лечение и профилактика. *Рос вестн перинатол и педиатр* 2017; 62(1):10—18.
17. Кашуба Э.А., Чехова Ю.С., Горбатилов К.В., Дроздова Т.Г., Тотолин И. С. Цитомегаловирусная инфекция и врожденная патология сердца у детей. *Журнал инфектологии*. Том 11 №2, 2019.
18. Кирилочев О.К., Кибирова А.И., Каширская Е.И. Современное состояние проблемы цитомегаловирусной инфекции у новорожденных // *Астраханский медицинский журнал*. - 2015. - №2. – С. 6-17.
19. Конькова Н.Е., Длин В.В., Игнатова М.С., Турпитко О.Ю., Варшавский В.А., Голицина Е.П. Врожденный нефротический синдром у ребенка с цитомегаловирусной инфекцией. *Российский вестник перинатологии и педиатрии* №3.2010
20. Кочкина С.С., Ситникова Е.П. Особенности цитомегаловирусной инфекции: обзор литературы. *Доктор.Ру*. 2016; 6 (123):62—67.
21. Кочкина С.С., Ситникова Е.П., Особенности цитомегаловирусной инфекции: обзор литературы. *Педиатрия*. № 6 (123), 2016. Стр.1-12.
22. Кравченко, Л.В. Особенности цитокинового статуса у детей первых месяцев жизни с генерализованной цитомегаловирусной инфекцией / Л. В. Кравченко, А. А. Афонин // *Педиатрия*. - 2011. - Т. 90, № 1. - С. 39-43.
23. Кудашов, Н.И. Крайне тяжелые формы герпетической инфекции у новорожденных детей (диагностика, принципы терапии) (обзор литературы и результатов собственных исследований) / Н. И. Кудашов // *Трудный пациент*. - 2009. - Т. 7, № 11. - С. 11-17.
24. Логвинова О.Л., Помазуновская Е.П., Сокур О.С. Врожденная цитомегаловирусная инфекции: ICCRG и аспекты менеджмента, находящиеся на этапе клинических испытаний. <http://chidshhealth.zavslavsky.com.ua> Vol.13№2,2018.
25. Лындин А. А. Герпесвирусная инфекция и ее роль в поражении почек. *Российский вестник перинатологии*, 6, 2010
26. Максимова С.М., Самойленко И.Г., Никонен Л.Д. Цитомегаловирусная инфекция. Особенности клинического течения у детей раннего возраста // *Здоровье ребенка*. - 2010. - №6. – С. 94-96.
27. Марданлы, С.Г. Цитомегаловирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика / С.Г. Марданлы, Г.И. Кирпичникова, В.А. Неверов. – Электргорск: ЗАО «Эколаб», 2011. – 32 с.
28. Нисевич, Л.Л. Перинатальные факторы риска инфицирования плода, патологии и смерти в перинатальном и младенческом возрасте / Л. Л. Нисевич, Л. Н. Каск, А. А. Адиева, А. А. Куц // *Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии*. - 2007. - Т. 6, № 4. - С. 13-17
29. Павлов В. Н, Пушкарев А.М., Ракипов И.Г., Алексеев А.В., Насибуллин И.М. *Медицинский вестник Башкортостана*. Том 8, № 6, 2013 Полин Р.А., Спитцер А. Р. Неонатология ва перинатология сирлари. / 2013. - 624 б.].
30. Рюмин А.М., Соболевская О.Л., Собчак Д.М. Цитомегаловирус как возбудитель внутриутробной инфекции. *Дальневосточный журнал инфекционной патологии*. 2017;(33):89-94.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000